

Estimación del potencial de mercado de la industria automotriz en México por medio de técnicas de suavizamiento exponencial y la metodología Box y Jenkins

A.J. Hernández^{1*} Peralta, R. Vallejo Gallego², I.H. Mendoza Ruiz² L.E. López González² y P.R. Antonio Vidaña¹

¹Departamento de Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Av. Universidad No.350, Carretera Federal Cuitláhuac, La Tinaja, Localidad dos Caminos, Cuitláhuac, Ver.

²Departamento de Logística y Cadena de Suministro, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Av. Universidad No.350, Carretera Federal Cuitláhuac, La Tinaja, Localidad dos Caminos, Cuitláhuac, Ver.

*alejandro.peralta@utcv.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se diseñó un proceso basado en el análisis del coeficiente de autocorrelación simple (r_k) de una serie de tiempo (Y_t) para elegir el método de pronóstico más adecuado para predecir las ventas de autos de la industria automotriz en México durante el año 2019, se halló evidencia estadísticamente significativa de que las ventas de autos en unidades presentan una estacionalidad aditiva anual, por lo que se empleó el modelo de Winter como parte de los métodos de suavizamiento exponencial. Se aplicó también la metodología de Box y Jenkins (1978) por medio de la estimación del modelo ARIMA¹, el cual dio como resultado un modelo estadísticamente significativo del tipo AR(3) de acuerdo a la prueba de raíz unitaria Dickey Fuller y al análisis de las funciones de autocorrelación simple y parcial. De acuerdo a la raíz del ECM² el modelo de Winter es más eficiente para predecir el potencial del mercado durante el periodo.

Palabras clave: Series de Tiempo, ARIMA, Suavizamiento Exponencial y Potencial del Mercado

Introducción

Los métodos de pronóstico por suavizamiento exponencial y la metodología Box y Jenkins han sido ampliamente utilizados para generar predicciones futuras de diversas variables macroeconómicas, así como microeconómicas a nivel empresarial. Petrevska (2017) pronosticó la demanda internacional de turistas en F.Y.R. Macedonia, empleando como serie de tiempo la llegada de turistas internacionales al país, el estudio tuvo como objetivo emplear la metodología Box y Jenkins para identificar un modelo que permitiera obtener previsiones de corto plazo a través de modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA) (p, d, q), donde: p es el parámetro autoregresivo, d es el número de fases de diferenciación, y q es el parámetro de medias móviles. Entre los principales resultados, la autora encontró un modelo ARIMA (1,1,1) para estimar la demanda en 2018 igual a 455 turistas extranjeros, así como otro ARIMA (2,1,2) que predice la llegada de 439 turistas para el mismo año, de acuerdo al autor ambos modelos implican una tendencia creciente en la serie de tiempo.

En Zambia los autores Stanley & Mubita (2016) emplearon una serie de tiempo correspondiente al índice mensual de precios al consumidor de mayo del 2010 a mayo del 2014 para poder pronosticar la inflación en los meses siguientes, empleando modelos de suavizamiento exponencial y los modelos que resultan de aplicar la metodología de Box y Jenkins como los autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA), los autores hallaron conveniente comparar los errores cuadráticos medios para cada modelo de tal forma que el modelo de Holt resultó ser igual de preciso que el de ARIMA, esto confirma que en algunos casos no es necesario aplicar modelos más sofisticados como los de Box y Jenkins para generar predicciones de corto plazo en variables económicas como la inflación. En el caso del ARIMA se halló un modelo del tipo (12, 1, 0) que mejor se ajustó a los datos de la serie de tiempo empleada.

Por otra parte, los autores Ruiz, Hernández & Zulueta (2011) emplearon una serie de tiempo correspondientes a las zafas del periodo que va de 1949 al 2006 del ingenio Independencia ubicado en la parte centro del estado de Veracruz, teniendo como objetivo la aplicación de la Metodología Box Jenkins a esta serie de tiempo para pronosticar la producción de azúcar correspondiente a la zafra 2006-2007 por medio de un modelo autorregresivo integrado de medias móviles (ARIMA) (p q d), de tal forma que el tipo de modelo ARIMA (1, 2, 0) permitió

¹ Modelos autorregresivos integrados de medias móviles

² Error cuadrático medio

pronosticar la zafra para el ciclo 2006-2007 en 11974.06 Mg de azúcar, de acuerdo a los autores, dicho pronóstico se aproximó en un 94% a la producción real, lo cual mostró que el modelo es eficiente.

Autores como Marroquín & Chalita (2011) aplicaron la metodología de Box y Jenkins al estudio de una serie de tiempo mensual que va de enero de 1998 a noviembre del 2008 de los precios nominales al mayoreo del jitomate en la ciudad de México, el modelo identificado para pronosticar los precios en 2009 fue del tipo ARIMA (23,0,1) el cual también se puede denotar como ARMA(23,1), aplicaron la prueba de estacionariedad Dickey Fuller aumentada la cual fue significativa en su estadístico de prueba tau (τ) con un nivel de confianza del 5%, ello permitió identificar y estimar los parámetros del modelo para pronosticar los precios nominales del jitomate en los meses del 2009.

La presente investigación tiene por objetivo estimar el potencial del mercado a corto plazo de la industria automotriz en México, entendido como una estimación cuantitativa en unidades monetarias o físicas de las ventas totales de un producto dentro de un mercado a partir de un pronóstico (Hair, Anderson, Mehta, & Babin, 2010), para los meses que restan del año 2019 por medio de los métodos de suavizamiento exponencial y la metodología Box y Jenkins.

Metodología

La figura 1 muestra el proceso que se diseñó para la elección de un método de pronóstico en base al cálculo del coeficiente de autocorrelación muestral que se denota como r_k , para k-periodos rezagados en la serie de tiempo Y_t , ya que el análisis de éste, permite explorar e identificar patrones de comportamiento en la serie de tiempo, como tendencia, estacionalidad, fluctuaciones cíclicas³ y estacionariedad, de acuerdo a Gujarati & Porter (2009) su cálculo se muestra en la ecuación 1

$$r_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \frac{\text{covarianza en el rezago } k}{\text{varianza}} = \frac{\sum_{t=1}^{N-k} (Y_t - Y_{prom})(Y_{t-k} - Y_{prom})}{\sum_{t=1}^N (Y_t - Y_{prom})^2} \quad (1)$$

El proceso inicia explorando la serie de tiempo Y_t realizando una prueba de significancia para el coeficiente de autocorrelación muestral de orden 1 denotado por r_1 para determinar si la serie de tiempo presenta o no tendencia, el orden para realizar la prueba es el siguiente: se plantean las hipótesis estadísticas para el coeficiente de autocorrelación poblacional de orden 1 que se denota por: ρ_1 , en donde la hipótesis nula (H_0) plantea que $\rho_1 = 0$, mientras que la hipótesis alterna (H_1) plantea que $\rho_1 \neq 0$, posteriormente se calcula r_1 , el cual mide la relación entre la serie de tiempo Y al tiempo t y la misma variable rezagada un periodo Y_{t-1} , éste puede asumir los valores que van entre menos uno y uno, es decir: $r_1 \in [-1, +1]$, a decir de esto, Hanke & Reitsh (1996) aseveran que una serie de tiempo presenta tendencia si: Y_t y Y_{t-1} están altamente correlacionados; si varios de los primeros periodos de desfaseamiento en Y y por tanto el aumento de orden en r_k son estadísticamente significativos; y si éstos caen gradualmente a cero conforme aumenta el número de periodos. En la aplicación de este criterio para determinar si existe o no tendencia en la serie de tiempo basta con rechazar la hipótesis nula de que $\rho_1 = 0$.

La ecuación 2 muestra que si una serie de tiempo es estacionaria o aleatoria para una muestra grande de coeficientes de autocorrelación de orden uno, la media es igual a cero y su desviación estándar es uno sobre la raíz cuadrada del número de observaciones en la muestra (Quenouille, 1949), al mismo tiempo éstos siguen una distribución normal que al fijar el nivel de confianza de la prueba (α) en 5%, el valor Z de dicha distribución es igual al 1.96

$$0 \pm 1.96 * \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (\text{límites críticos para un intervalo de confianza de } r_k) \quad (2)$$

³ De acuerdo al comportamiento de una serie de tiempo, ésta puede caracterizarse como una combinación de sus componentes: tendencial, cíclico y estacional, donde el componente tendencial es considerado un componente de largo plazo, mientras que los otros dos son considerados componentes de corto plazo. Cuando una serie de tiempo es estacionaria no presenta tendencia y los tres primeros momentos de su distribución de probabilidad: la media, la varianza y la autocovarianza son invariantes respecto al tiempo, de acuerdo a Gujarati & Porter (2009) a este caso se le llama estacionariedad débil.

Figura 1. Proceso de elección de un modelo de pronóstico en base al análisis de los coeficientes de autocorrelación y exploración de la serie de tiempo. Fuente: elaboración propia (2019)

De tal forma que si r_1 calculado a partir de la muestra cae en dicho intervalo, no se puede rechazar la hipótesis nula de que $H_0: \rho_1 = 0$ y concluimos que la serie no presenta tendencia, en caso contrario podemos afirmar que si existe tendencia, en este último caso el proceso para la selección del modelo continúa investigando si la tendencia es determinística o estocástica⁴. La figura 1 muestra que cuando la tendencia es determinística el modelo de regresión lineal simple para el caso de un análisis univariado de series de tiempo (una sola variable temporal) es el método más adecuado para generar predicciones futuras con la mayor precisión o menor margen de error, ya que el modelo se ajusta bien a los datos y el error estándar de los parámetros estimados del modelo β_k son bajos.

Sin embargo, si la serie de tiempo presenta una tendencia estocástica, entonces la regresión lineal pierde precisión en los pronósticos que genera y se hace necesario emplear métodos alternativos que tomen en cuenta las variaciones de corto plazo que afectan a la tendencia de la serie de tiempo como factores cíclicos o estacionales, en este sentido, si la tendencia de la serie de tiempo está caracterizada por variaciones cíclicas grandes, los modelos de promedios móviles o el modelo de Holt se hacen más pertinentes para pronosticar la serie de tiempo, de acuerdo a Hanke & Reitsh (1996), las ecuaciones 3, 4 y 5 muestran en conjunto el modelo de Holt

$$S_t = \alpha Y_{t-1} + (1 - \alpha)(S_{t-1} + B_{t-1}) \quad (3)$$

$$B_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1 - \beta)B_{t-1} \quad (4)$$

$$Y_{t+1} = S_t + pB_t \quad (5)$$

El modelo de Holt es un método de suavizamiento exponencial que permite ponderar de forma separada y a partir de sus parámetros α y β la influencia que ejerce en el pronóstico el componente cíclico y el tendencial por medio de las ecuaciones 3 y 4 respectivamente. La ecuación 5 genera las predicciones futuras a partir de una función lineal que se construye por la suma de ambos componentes estimados de la serie S_t y B_t donde p es el número de periodos a estimar y la estimación del componente tendencial β_t se convierte en la pendiente de dicha función.

Empero, en el diagrama de flujo de la figura 1 se observa que cuando la serie de tiempo presenta una tendencia estocástica, ésta puede o no presentar estacionalidad⁵, de ser así, ésta deberá ser aditiva, ya que de acuerdo a Del Callejo (2013) la estacionalidad aditiva se presenta como un aumento o decremento en los valores de la serie en un cierto periodo de tiempo y muestra los cambios con respecto a la media general, en cambio si la serie de tiempo no presenta tendencia a la vez puede presentarse el tipo de estacionalidad multiplicativa para la cual los aumentos o decrementos en los valores de la serie en un cierto periodo de tiempo se muestra constante en función de una razón de cambio. De acuerdo a Hanke & Reitsh (1996), las ecuaciones 6, 7, 8 y 9 muestran el modelo de Winter para pronosticar series que presentan estacionalidad.

$$A_t = \alpha \frac{Y_t}{S_{t-L}} + (1 - \alpha)(A_{t-1} + T_{t-1}) \quad (6)$$

$$T_t = \beta(A_t - A_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \quad (7)$$

$$S_t = \gamma \frac{Y_t}{A_t} + (1 - \gamma)S_{t-L} \quad (8)$$

$$Y_{t+p} = (A_t - pT_t)S_{t-L+p} \quad (9)$$

En donde A_t es el nuevo valor atenuado, las constantes de suavizamiento del componente de nivel, tendencial y estacional son α , β y γ respectivamente, éstos están contenidos en un intervalo que va de 0 a 1, es decir α, β y $\delta \in [0,1]$. Y_t es la nueva observación o valor real de la serie de tiempo, T_t es la estimación de la tendencia, S_t es la estimación de la estacionalidad, p es el número de periodos a estimar en el futuro, L es la longitud de la

⁴ Una forma de diferenciar los tipos de tendencia es observando los límites del coeficiente de autocorrelación de orden 1, r_1 ; cuando r_1 tiende a 1 más exacta es la relación entre Y_t y Y_{t-1} por lo que la tendencia de la serie de tiempo tiende a ser más determinística, en caso contrario, si r_1 tiende a 0 la tendencia de la serie de tiempo tiende a ser más estocástica.

⁵ La estacionalidad se define como un patrón de cambio que se repite así mismo de forma regular durante un intervalo particular de tiempo (por lo regular un año), y se presentarán coeficientes de autocorrelación (r_k) significativos en el periodo de desfase correspondiente a la presencia de una cresta o valle en la serie de tiempo (Hanke & Reitsh, 1996).

estacionalidad, Y_{t+p} es el pronóstico de p periodos en el futuro. El modelo de Winter es una extensión del modelo de Holt que permite incorporar la estimación del componente estacional de una serie de tiempo a partir de la ecuación 8 para obtener pronósticos con un mayor nivel de precisión para series que presentan estacionalidad.

De acuerdo al diagrama de flujo en la figura 1, y con ayuda del periodograma, para detectar la presencia de algún tipo de estacionalidad anual, por ejemplo, en la serie de tiempo es necesario hacer una prueba de significancia para un coeficiente de autocorrelación de orden $k \neq 1$, de tal forma que coeficientes de autocorrelación estadísticamente significativos de un orden mayor como r_4 con $k = 4$ periodos de desfase en la serie de tiempo puede indicar estacionalidad anual en la serie para datos trimestrales, en donde la longitud del periodo estacional es igual a 4. La tabla 1 muestra una clasificación de la estacionalidad de acuerdo al tipo de información de la serie de tiempo.

Tabla 1. Características de la estacionalidad anual de acuerdo al tipo de información empleada, y coeficientes de autocorrelación estadísticamente significativos

Tipo de información	Relación a observar	Coefficientes de autocorrelación	Longitud del periodo estacional
Mensual	Y_t y Y_{t-12}	r_{12}	12
Trimestral	Y_t y Y_{t-4}	r_4	4
Cuatrimestral	Y_t y Y_{t-3}	r_3	3
Semestral	Y_t y Y_{t-2}	r_2	2

Fuente: Elaboración propia (2019)

De manera general Pindyck & Rubinfeld (2001) aducen que puede identificarse estacionalidad observando máximos regulares en un correlograma, aun si los máximos estacionales no pueden discernirse en la misma serie de tiempo, de tal forma que éstos permiten identificar la temporalidad regular de la estacionalidad.

Por último de acuerdo al proceso para la elección de un método de pronóstico en base al análisis del coeficiente de autocorrelación (r_k) y exploración de la serie de tiempo, si ésta no presenta tendencia ni estacionalidad multiplicativa, entonces es muy probable que la serie presente estacionariedad. Las ecuaciones 10, 11 y 12 son los modelos de regresión de caminata aleatoria (MCA) que permite llevar a cabo la prueba Dickey Fuller (DF) de si la serie de tiempo presenta o no un problema de raíz unitaria (propiedad estadística de las series de tiempo no estacionarias)

$$\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{10}$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \delta Y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{11}$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{12}$$

La variable respuesta $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ es la primera diferencia de la serie de tiempo, mientras que Y_{t-1} es la variable rezagada un periodo, por lo que a estos modelos se les llama también autorregresivos de primer orden AR(1). La prueba DF consiste tomar en cuenta todos los procesos estocásticos no estacionarios de caminata aleatoria en sus distintas versiones: sin o con término constante β_1 y con tendencia determinística β_2 . La hipótesis nula $H_0: \delta = 0$ establece que la serie de tiempo Y_t presenta un problema de raíz unitaria y la serie no es estacionaria, la hipótesis alterna establece que $H_1: \delta < 0$ lo cual implica que la serie de tiempo es estacionaria, el estadístico de prueba es el τ (tau) para el cual se han determinado diferentes valores de su distribución de probabilidad, de acuerdo al modelo de caminata aleatoria que se asuma y al nivel de confianza (α) que se fije para dicha prueba.

Resultados y discusión

Estimación del Potencial de Mercado y estacionalidad en las ventas

La información empleada para la estimación del potencial de ventas del mercado de la industria automotriz en México corresponde a las ventas de autos de 4 cilindros en unidades físicas de la encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM, 2019) durante el periodo que va del 2008 al 2019, la figura 1 muestra en la parte (a) el periodograma de la serie de tiempo⁶, como puede observarse la serie presenta tendencia; de manera ilustrativa

⁶ Todas las estimaciones de los modelos, así como los gráficos se realizaron con ayuda del software de econometría STATA 12

la línea de regresión con pendiente positiva muestra un componente tendencial y media que crece durante el periodo, y de acuerdo a las desviaciones alrededor de ésta puede apreciarse que se trata de una tendencia estocástica, esto puede corroborarse de acuerdo a la prueba de significancia del coeficiente de autocorrelación de orden 1 (r_1).

Figura 2. Periodograma del volumen de las ventas de autos compactos de 4 cilindros de la industria automotriz en México y características de la serie de tiempo.

En la parte (b) de la figura 2 se muestra el correlograma de dicha serie de tiempo, para aquellos coeficientes de autocorrelación que se encuentren fuera del área sombreada se rechaza la hipótesis nula de que éste es igual a cero por lo que se confirma que el primero $r_1 = 0.7456$ es estadísticamente significativo con un nivel de confianza $\alpha = 5\%$, lo cual confirma la presencia de tendencia en las ventas de autos. Puede apreciarse también un pico o máximo fuera del área sombreada en el correlograma para el rezago número 12, de acuerdo a Pindyck & Rubinfeld (2001) esta característica refleja la presencia de estacionalidad anual ya que la serie está definida en meses y a la vez podemos argumentar que se trata de estacionalidad aditiva por la tendencia positiva y creciente en las ventas de autos. La longitud de la estacionalidad corresponde a 12 meses y de acuerdo a los métodos de suavizamiento exponencial, el modelo de Winter es el único método que toma en cuenta la regularidad con la que se presentan los periodos estacionales en las ventas para hacer predicciones futuras, la figura 3 muestra el periodograma de las ventas observadas durante el periodo muestral y las ventas pronosticadas por el modelo de Winter para el mismo periodo y un periodo adicional correspondiente a los meses de marzo a diciembre del 2019. Los pronósticos generados se considera que son los más precisos ya que se estiman a partir de los valores de los parámetros de suavizamiento α , β y γ que minimizan el error cuadrático medio (ECM).

De forma convencional, la raíz del ECM es el criterio generalmente aceptado para elegir un método de pronóstico; aquel que tenga el ECM más bajo es el modelo más preciso para generar predicciones futuras, en el presente estudio es el análisis del coeficiente de autocorrelación y la exploración de la serie de tiempo lo que justifica el empleo del modelo de pronóstico, este criterio al mismo tiempo asegura que se emplee el método de pronóstico que minimiza el ECM. La tabla 2 muestra las predicciones de las ventas del volumen de autos para todos los meses del año 2019 generadas por el modelo de Winter.

Meses del periodo de febrero del 2008 a diciembre del 2019

Figura 3. Periodograma mensual del volumen de ventas pronosticadas y observadas de autos compactos de 4 cilindros de la industria automotriz en México, con el modelo de Winter para $\alpha = 0.1336, \beta = 0.00$ y $\gamma = 2132$, y raíz cuadrada del error cuadrático (ECM) medio igual a 7078.

Tabla 2. Potencial de mercado de la industria automotriz para el segundo semestre del año 2019 por el modelo de Winter con los parámetros óptimos de $\alpha = 0.1336, \beta = 0.00$ y $\gamma = 2132$ y $\sqrt{ECM} = 7078$, cifras en miles de pesos.

Meses	Predicciones del volumen de ventas	Tasa mensual de crecimiento (%)
Julio	71005.13	
Agosto	93656.08	31.90
Septiembre	85511.3	-8.70
Octubre	101176.1	18.32
Noviembre	88352.51	-12.67
Diciembre	65455.05	-25.92

Fuente: Elaboración propia (2019)

Prueba de estacionariedad en las ventas de autos mediante la prueba de Dickey Fuller

Para determinar si las ventas de autos durante el periodo son estacionarias, se aplicó la prueba Dickey Fuller, la cual permite detectar si existe o no un problema de raíz unitaria en la serie que diera lugar un modelo de caminata aleatoria o lo que es lo mismo un proceso estocástico no estacionario, esta prueba es importante ya que el modelo autoregresivo integrado de medias móviles (ARIMA) sólo puede aplicarse a series de tiempo que presentan estacionariedad. De acuerdo a las estimaciones la ecuación 11 del MCA con término constante fue

$$\Delta Ventas_t = 15343.25 - 0.2500027 Ventas_{t-1} \tag{13}$$

El valor del estadístico tau calculado (τ) fue igual a -4.20, mientras que el τ de tablas de su distribución con un nivel de confianza $\alpha = 5\%$ es igual a -2.89 para un tamaño de muestra igual 126 observaciones. Al ser mayor el valor de tau (τ) calculado que el de tau (τ) de tablas en valor absoluto se rechazó la hipótesis nula de no estacionariedad, y se concluye que la serie de tiempo de las ventas de autos de 4 cilindros es estacionaria.

Estimación del potencial de mercado a través de la metodología Box y Jenkins (ARIMA)

A partir de la figura 4 en la parte (b), el correlograma de la función de autocorrelación parcial describe una relación estadísticamente significativa de las ventas al tiempo t y las mismas rezagados 1, 2 y 3 periodos mensuales ya que éstos se encuentran fuera de las bandas de confianza, por lo que un valor de p -términos autorregresivos deberán incluirse en el modelo. Cabe mencionar que dado el resultado de la prueba Dickey Fuller estimada anteriormente, si la serie es estacionaria entonces no es necesario diferenciar la serie de tiempo, por lo que el modelo no incluye ninguna variable integrada y el término correspondiente al número de diferenciaciones d es igual a cero. Para el caso del correlograma del coeficiente de autocorrelación simple de la figura 4 en la parte (b) hasta el coeficiente de autocorrelación 12 éstos son estadísticamente significativos, ya que se encuentran fuera de la banda de confianza, por lo que se puede identificar hasta 12 términos rezagados en las perturbaciones de la serie de tiempo Y_t o q -términos de medias móviles. Finalmente el modelo estimado fue un ARIMA (3 0 0) o también un modelo autoregresivo de tercer orden: AR(3), su estimación se presenta en la ecuación 14 y la tabla 3 muestra los resultados de su estimación

$$Ventas_t = 10329.1 + 0.2778Ventas_{t-1} + 0.2629Ventas_{t-2} + 0.3624Ventas_{t-3} \quad (14)$$

Tabla 3. Resultados del modelo ARIMA estimado con $p=3$, $d=0$, y $q=0$

Variables	Error estándar de los parámetros estimados	Z	P-value
Y_{t-1}	.0868255	3.20	0.001
Y_{t-2}	.0857511	3.07	0.002
Y_{t-3}	.0885692	4.09	0.000

Fuente: Elaboración propia (2019)

Los valores de probabilidad menores a 0.05 confirman que las variables rezagadas del modelo autoregresivo son estadísticamente significativas, la tabla 4 muestra las estimaciones del potencial de mercado por el modelo estimado en la ecuación 14.

Figura 4. Correlogramas para las funciones de autocorrelación simple (a) y parcial (b) para la serie de tiempo del volumen de ventas mensual de autos compactos de cuatro cilindros de la industria automotriz en México de Febrero del 2008 a Diciembre del 2019

Volumen de ventas de autos compactos de 4 cilindros

Meses del periodo de febrero del 2008 a diciembre del 2019

Figura 5. Periodograma mensual del volumen de ventas pronosticadas y observadas de autos compactos de 4 cilindros de la industria automotriz en México, con el modelo autoregresivo de orden 3 AR(3) y raíz cuadrada del error cuadrático medio (ECM) igual a 10382.

Tabla 4. Potencial de mercado de la industria automotriz para el segundo semestre del año 2019 por el modelo ARIMA (3, 0, 0) y $\sqrt[2]{ECM} = 10382$, cifras en miles de pesos.

Meses	Predicciones del volumen de ventas	Tasa mensual de crecimiento (%)
Julio	70713.31	
Agosto	69766.9	-1.34
Septiembre	69027.88	-1.06
Octubre	68995.8	-0.05
Noviembre	68449.59	-0.79
Diciembre	68021.55	-0.63

Fuente: Elaboración propia (2019)

Trabajo Futuros

Queda pendiente para futuras investigaciones la estimación del potencial de mercado a partir de las predicciones que se obtengan del modelo ARIMA que incorpora la estacionalidad llamados SARIMA, ya que como puedo demostrarse a partir del análisis del coeficiente de autocorrelación, las ventas de la industria automotriz en México presentan estacionalidad anual. A sí mismo queda pendiente analizar a importancia para fines de política económica que tienen dichas estimaciones, tomando en cuenta que la importancia de la industria automotriz en el desarrollo económico regional.

Conclusiones

La estacionalidad anual en la producción de autos que presenta la industria automotriz en México, debe ser considerada en el diseño de una política económica de fomento al desarrollo económico industrial, tomando en cuenta que éste es uno de los sectores más dinámicos en la economía por lo volúmenes de inversión extranjera directa que reciben y los niveles de empleo y productividad que genera. Si bien el modelo ARIMA es más eficaz para generar predicciones de corto plazo que los métodos habituales de suavizamiento exponencial, la estacionalidad en la serie demuestra que si no es incorporada en la metodología Box y Jenkins, los métodos de suavizamiento exponencial son más precisos como el modelo de Winter.

Referencias

1. Box, G., & Jenkins, G. (1978). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Sn. Francisco : Holden Day.
2. Carbajal Suárez , Y., Almonte , L., & Mejía Reyes , P. (2016). La manufactura y la industria automotriz en cuatro regiones de México. Un análisis de su dinámica de crecimiento, 1980-2014. *Economía: Teoría y Práctica.*, 39-66.
3. Del Callejo Canal, E. (2013). Series de Tiempo. En *Especialización en Métodos Estadísticos* (págs. 1-68). Xalapa.
4. EMIM. (23 de Junio de 2019). *Banco de Información Económica* . Obtenido de Instituto nacional de estadística y geografía : <https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx>.
5. Gujarati, D., & Porter, D. (2009). *Econometría* . México D.F.: McGrawHill.
6. Hair, J., Anderson, R., Mehta, R., & Babin, B. (2010). *Administración de Ventas. Relaciones y Sociedades con los Clientes* . México D.F.: Cengage Learning.
7. Hanke, J., & Reitsh, A. (1996). *Pronósticos en los Negocios*. Naucalpan de Juárez, Edo. de México : Prentice Hall Inc.
8. Marroquín Martínez , G., & Chalita Tovar , L. (2011). Aplicación de la metodología Box-Jenkins para pronóstico de precios en jitomate. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 2, 573-577.
9. Petrevska , B. (2017). Predicting tourism demand by A.R.I.M.A. models. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 30(1), 939-950.
10. Pindyck , R. S., & Rubinfeld, D. L. (2001). *Econometría: Modelos y pronósticos*. México D.F.: McGrawHil.
11. Quenouille, M. (1949). The joint distribución of serial correlation coefficients. *Annals of Mathematical Statistics*, 561-571.
12. Ruiz Ramírez, J., Hernández Rodríguez , G., & Zulueta Rodríguez , R. (2011). ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO EN EL PRONÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZUCAR . *Tierra Latinoamericana* , 103-109.
13. Stanley, J., & Mubita , S. (2016). Forecasting Inflation Rate of Zambia Using Holt's Exponential Smoothing. *Open Journal of Statistics* , 363-372.